

“Turli xil ko‘rinishdagi yo‘l ichidagi naqsh kompozitsiyasini Chizish, bo‘yash va obi, siyohqalam, targ‘il asosida pardoqlash”

Qo‘qon DPI talabasi Azamov Ilhomjon Olimjon o‘g‘li

Annotatsiya

Ushbu maqolada naqqoshlik sanatining eng kata turi bolgan yolsimon naqsh kompozitsiyasini chizish, boyash va pardoqlash haqida keng malumotlar berilgan.

Kalit sozlar: Naqshda rang uyg‘unligi, Mohir pedagog naqqosh usta Mahmud To‘raev, yo‘lsimon naqsh.

«Нарисуй, раскрась и дорисуй композицию узора дороги разными видами на основе оби, туши, таргила»

Азамова Илхомжон сын Олимжон, студент Кокандского ГПИ

Абстрактный

В данной статье представлена обширная информация по рисунку, росписи и отделке полосатой узорной композиции, которая является самым широким видом изобразительного искусства.

Ключевые слова: Цветовая гармония в узоре, мастер-живописец Махмуд Тораев, педагог-мастер, дорожный узор.

"Draw, paint and finish the composition of the pattern in the road with different looks on the basis of obi, ink, targil"

Azamov Ilhomjon son of Olimjon, a student of Kokand SPI

Abstract

This article provides extensive information on drawing, painting and finishing the striped pattern composition, which is the broadest type of painting art.

Key words: Color harmony in the pattern, master painter Mahmud Toraev, skilled pedagogue, road pattern.

Naqshda rang uyg'unligiga erishish katta san'atdir. Rang uyg'unligi deb ma'lum bir yuzadagi turli ranglarning qaysi tomonlari bilandir o'zaro mos kelishiga aytiladi. Rang uyg'unligini ko'ra bilish va yarata olish uchun qaysi rangni qanday rang bilan aralashtirish mumkin, uni qaysinisi bilan aralashtirib bo'lmasligini, qaysi ranglar yonma-yon kelsa, rang uyg'unligi paydo bo'lishini bilish kerak. Ranglar uyg'unligi to'g'ri topilsa, mavjud barcha ranglarni qo'llash imkoniyati keskin ortadi, san'atkor ranglar yordamida mo'jizalar yaratadi

Xalq ustalarining ijodiy ishlarini qaysi naqqoshlik maktabiga mansub ekanligini naqsh kompozitsiyasi va rang tuslari orqali tezda aniqlab olish mumkin. Masalan: Xorazm naqshlarida havo rang yashil tuslarni ko'plab uchratish mumkin. Naqsh elementlari esa spiralsimon islamiy naqshlarni tashkil etadi. Farg'ona uslubi esa yashil ko'k, qizil rang tularining bir oz to'qroq darajada aralash uyg'unlashuvchi bilan xarakterlidir. Toshkent naqshlari och yashil – havo rang, to'ti yoyi hamda och jigar rang tularida tovlanadi.

Naqsh elementlarini Ovro'po bezakchilik tulariga xos oltinsimon jigar rang koloritlarida turlash usullarini birinchi bo'lib naqqoshlik san'atiga usta Toir To'xtaho'jaev kiritgan .

Mohir pedagog naqqosh usta Mahmud To'raev o'z ustozlari J.Xakimov va T.To'xtaho'jaevlarni xotirlab shunday deydilar:

-“Naqqoshlik san’atini sehrgarlik san’atiga qiyosligim keladi. Naqqosh turli rang tuslari orqali naqshdagi jonsiz chiziqnlarni kuylata oladi. Ustozlarim Jalil Xakimov va Toir To’xtaho’jaevning ijodlarini olaylik. Jalil Xakimovning ijodiy uslublarini mumtoz klassik yo’nalish deb olsak, Toir akaning naqshlarida lirikani his qiladi kishi”.

Naqqoshlikda ranglar naqsh tuzilishi va uslublariga xos ravishda tovlanadi. Shuningdek, naqsh ishlanadigan buyum yoki yuzaning maqsad-vazifalari, hajmli, balandligi va kompozitsion echimlari alohida e’tiborga olinadi. Yangi naqsh kompozitsiyalarini tuzish jarayonlarida ustalar (ayniqsa bino bezaklari) masofani ranglash va pardozlash bosqichlarini ham hisobga oladilar. Bu esa naqshdagi rang tuslarining teng tarqalishi – zamin shakl va gul elementlarining oraliqlaridan yaxshi ko’rinishiga sabab bo’ladi.

Bu mashqlarni bajarish uchun katak daftar yoki rasm daftar, qora qalam, chizg’ich kerak bo’ladi. Naqsh o’lchamlariga ahamiyat bergan holda qalamni engil, bosmasdan chizish kerak.

1 – gul. “Bodom guli” ni qalamda katak daftarda quyidagi bosqichda chizamiz. Chizishda ritm va simmetriyaga rioya qiling.

1 – bosqich. Ikki parallel chiziq chizilib, ularning oralig’i teng bo’laklarga bo’linadi. Katak - kvadratlarga diogonal o’tkaziladi. Bularning hammasi ingichka chiziqqlar asosida bajariladi.

2 – bosqich. Ikki kvadrat oralig’iga yarim aylana chizib chiqiladi.

3 – bosqich. Yarim aylana shakllari pastki tomonlarga ham ishkam ko’rinishiga chiziladi.

4 – bosqich. Ikkala bargning pastki va ustki tomonlaridan kurtaklar chiziladi. Qolgan 9 naqsh gullarini shu kabi bosqichlar asosida chizib oling. Naqshlarni bir necha marotaba takroran nafis va ravon chizib oʻrganing.

Yoʻlsimon naqsh namunalarini oʻrganishda, oʻzbek xalq ustalari qadimdan qoʻllab kelayotgan naqsh elementlarini yoddan chizish, stilizatsiya orqali yangi naqsh elementlarini hosil qilib ular ishtirokida kompozitsiyalar tuzish maqsadga muvofiqdir.

Maʼlumki naqshda har bir element shakl va rang tuslarining oʻz nomlari, ramziy maʼnolari mavjud. Naqshlarni ranglash va pardoqlash bilan ularning goʻzalligini, mazmun va maʼnolari unsiz tovushlar orqali ifodalanadi. Naqshlarni ranglash bosqichlarida zamin shakl, gul, novda, barg kabi elementlar asosan bitta rang koloritiga boʻysungan holda turlanadi. Naqshni ranglash bosqichlari quyidagicha:

Naqshning zaminini (tagini) ranglash.

Naqshdagi shakl oralarini ranglash.

Naqshning gullari, barglari va bandlariga rang berish.

Naqshning shkufta va yoʻl chiziqlarini ranglash.

Naqshga siyoh qalam va targʻil berish.

Naqshning oq bandlari va obisini tortish

Naqshlarga rang berishda qalamda chizilgan chiziqlarni berkitish, chala boʻyamaslikka alohida eʼtibor berish kerak. Naqsh ranglari bir-biri bilan tutashtirilgan holda boʻyalmasa, siyoh qalamda berilgan pardoz koʻngildagidek chiqmaydi. Natijada naqshning goʻzalligi va chiroyiga putur yetadi.

Naqshlarni asosan guash va akvarel bo'yoqlari yordamida bo'yash maqsadga muvofiqdir. Ranglarning xilma-xil tuslarini tayyorlashda guashning oq bo'yog'i etakchi vazifani o'taydi. Naqshni bo'yash uchun bo'yoqlar chinni yoki plastmassa idishchalarda tayyorlanadi. Ayniqsa, maxsus chiqarilgan kolerlarni bir biriga qorishtirishda yog'och kurakchalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda har bir rang tusi uchun alohida yog'och kurakcha qo'llaniladi. Bu o'z navbatida bo'yoqlarni ifloslanib ketishdan saqlaydi. Tayyorlangan bo'yoq judayam suyuq bo'lsa, unda naqsh yuzasi bir tekisda bo'yalmaydi. Guash bo'yog'ini qog'oz sathiga qalin va quyuk surtish mumkin emas. Chunki qalin bo'yoq qavati quriganidan so'ng, yorilib ko'chib ketadi.

Naqshning zamini – foni uchun rang tayyorlashda uning tusi bir oz to'qroq olinadi. Sababi, to'q rangli zaminda boshqa engil, ochiq tUSDagi ranglar yanada tiniq va ravshan, go'zal bo'lib ko'rinadi. Naqshning shaklini ifodalovchi ko'rinishlarni ajratib bo'yashda o'rtacha to'qlikdagi yoki ochroq tUSDagi ranglardan foydalaniladi. Naqshdagi “Bofta” kabi bog'lovchi elementlar to'q ranglar yordamida bo'yalsa, gul, g'uncha, barg elementlari esa och ranglarda tuslanadi.

Naqsh namunalarini bo'yashda asosan garmoniya, faktura va kontrastlikka e'tiborni qaratish lozim bo'ladi.

Garmoniya – grekcha so'zdan olingan bo'lib, munosiblik, bog'liq bo'lish, eng go'zal bog'lanish degan ma'nolarni anglatadi.

Faktura – lotincha so'z bo'lib, narsa yoki buyumning tuzilishi, ishlov berish demakdir.

Kontrast – fransuzcha soʻz boʻlib, keskin farq, farqlanish maʼnosida qoʻllaniladi. Naqshda ranglar kontrastini zamin va gul elementlarining tuslanishida kuzatish mumkin.

Naqshni boʻyashdan oldin tayyor boʻyoq oq qogʻozga surtib, sinab koʻriladi. Qorib tayyorlangan rang tusi talabga javob beradigan boʻlsagina, u bilan kerakli joylar boʻyab chiqiladi. Bunda naqsh namunasidagi mazkur rang tusi bilan boʻyaladigan qismlarga etadigan miqdorda boʻyoq tayyorlab olinadi. Agar boʻyoq etmay qolsa, keyingi tayyorlangan boʻyoq tusi boshqacha boʻlib qolishi mumkin. Natijada naqsh namunasining bir butun, yaxlit koʻrinishiga putur etadi.

Siyoh qalam – eng nozik qil qalam boʻlib, uning yordamida naqsh elementlarining atroflari bir xil qalinlikda ravon chizib chiqiladi. Siyoh soʻzi – qora rang degan tushunchani anglatib, qora rangda naqsh elementlarining chetlarini qalamdek chizib chiqish demakdir.

Targʻil – gul, gʻuncha, barg elementlarining turli xarakterlarini taroq sifat shakllar yordamida ochib berishdir.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. Экономика и социум, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. International Journal on Integrated Education, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010

Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020